

Antonio Saccoccio, LL.D.,*
Full Professor of Roman Law,
Faculty of Law, Sapienza University of Rome,
The Italian Republic

UDK: 316.32
321.011
327(100)
34(37)
34(091)(4)

DOI: 10.5281/zenodo.19635050

***Globalization - the concept of Roman origin:
Reactualization of the lost legal heritage***

Globalization is a modern phenomenon, primarily economic, but with broad legal implications that involve both issues of sovereignty between states and questions inherent to the "internal" law of states themselves. The current global order, characterized by the primacy of finance (and in some cases even brute force), regulatory fragmentation, and the loss of the centrality of the individual, must be interpreted not as a transcendence of the state model but rather as its definitive crisis, accelerated by economic and technocratic dynamics. Faced with this scenario, I believe the Roman legal legacy should be valued as the only viable and culturally grounded alternative to overcome the current crisis. Through the analysis of key concepts such as *ius gentium*, *humanitas*, and *aequitas*, we can see how Roman law developed as a universal and supranational legal system, capable of uniting diverse peoples while respecting their identities; this model is concretely realized in the idea "*Roma communis patria*" (Rome as a common homeland). Far from being a mere historical relic, this system constitutes a "common heritage of humanity" and a vessel for communicating metahistorical values. Therefore, its critical recovery is considered to be the best way to dissolve the encrustations of the current global disorder and build a future of substantive justice and equality, founded not on imperialist homogenization but on an inclusive universalism rooted in the best Western legal tradition.

Keywords: globalization, Roman law, dormant inheritance, *ius ars boni et aequi*, *ius gentium* as a supranational value.

* antonio.saccoccio@uniroma1.it

Dr Antonio Saccoccio,
Redovni profesor Rimskog prava,
Pravni fakultet, Sapienza Univerzitet u Rimu,
Republika Italija

**GLOBALIZACIJA - POJAM RIMSKOG POREKLA:
REAKTUELIZACIJA IZGUBLJENOG PRAVNOG NASLEĐA**

Globalizacija je savremeni fenomen, pretežno ekonomskog karaktera, ali sa širokim pravnim implikacijama koje obuhvataju i pitanja suvereniteta država, kao i pitanja svojstvena „unutrašnjem“ pravu samih država. Aktuelni globalni poredak, obeležen primatom finansijskog kapitala (a u određenim slučajevima i primenom grube sile), regulatornom fragmentacijom i gubitkom centralne uloge pojedinca, treba tumačiti ne kao prevazilaženje državnog modela već kao njegovu definitivnu krizu, ubranu ekonomskim i tehnokratskim procesima. U tom kontekstu, smatram da rimsko pravno nasleđe treba vrednovati kao jedinu održivu i kulturno utemeljenu alternativu za prevazilaženje postojeće krize. Kroz analizu ključnih pravnih pojmova, kao što su *ius gentium*, *humanitas* i *aequitas*, može se uočiti da se rimsko pravo razvijalo kao univerzalni i nadnacionalni pravni sistem, sposoban da integriše različite narode uz istovremeno poštovanje njihovih identiteta; taj model bio je oličen u ideji *Roma communis patria* (Rim kao zajednička domovina). Daleko od toga da predstavlja isključivo istorijski relik, ovaj pravni sistem predstavlja „zajedničko nasleđe čovečanstva“ i sredstvo artikulacije metaistorijskih pravnih i civilizacijskih vrednosti. Stoga se njegov kritički reaktualizovani pristup smatra najadekvatnijim putem za razgradnju savremenih globalnih disfunkcija i izgradnju budućnosti zasnovane na principima suštinske pravde i jednakosti, budućnosti koja ne počiva na imperijalnoj homogenizaciji već na inkluzivnom univerzalizmu utemeljenom u najboljoj tradiciji zapadne pravne misli.

Ključne reči: globalizacija, rimsko pravo, uspavano nasleđivanje, *ius ars boni et aequi*, *ius gentium* kao nadnacionalna vrednost.